

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ ĐA DẠNG HÓA THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ

Nguyễn Đức Quyền¹

Ngày nhận bài: 11/01/2022; Ngày phản biện thông qua: 15/3/2022; Ngày duyệt đăng: 29/3/2022

TÓM TẮT

Nghiên cứu về đa dạng hóa thu nhập (ĐDHTN) nông hộ được nhiều nhà khoa học ở nhiều lãnh thổ khác nhau quan tâm nghiên cứu thực hiện. Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá, phân tích dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm về ĐDHTN. Bài viết trình bày nhiều khái niệm khác nhau về ĐDHTN của nông hộ, các nội dung nghiên cứu về chủ đề này khá đa dạng và tập trung vào một số nội dung như: Những yếu tố ảnh hưởng tính đa dạng thu nhập trong các nhân tố đẩy và kéo, những yếu tố quyết định tính đa dạng trong các nguồn thu nhập, những yếu tố quyết định ĐDHTN trong tài sản của nông hộ, đa dạng hóa như một quá trình thương mại hóa, đa dạng hóa hướng tới những hoạt động phi nông nghiệp và đa dạng hóa hướng tới những hoạt động tạo giá trị cao và các chỉ tiêu để đo lường về ĐDHTN. Bài viết còn tổng hợp các kết quả nghiên cứu về mối quan hệ tác động qua lại giữa ĐDHTN và thu nhập của nông hộ.

Từ khóa: tổng quan, đa dạng hóa thu nhập, nông hộ, đo lường, mối quan hệ.

1. MỞ ĐẦU

Đa dạng hóa thu nhập nông hộ tại các nước đang phát triển đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và trở thành một hiện tượng phổ biến như một chiến lược sinh kế của nông hộ. Có một số nguyên nhân cho các nông hộ ĐDHTN như *i*) giảm thiểu rủi ro và đối phó với sự mất ổn định của nguồn thu nhập (Ellis, 1998; Ellis, 2000; Barrett và cs, 2001; Schwarze, 2004), *ii*) thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng (Schwarze, 2004; Nghiem, 2010; Khai và Danh, 2014), *iii*) đa dạng hóa hướng tới những hoạt động phi nông nghiệp (PNN) (Ellis, 1998; Ellis, 2000; Barrett & Reardon, 2001; Barrett và cs, 2001; Lanjouw & Feder, 2001; Davis & Bezemer, 2003). Thông thường các hộ gia đình thường tìm cách phân phối lại nguồn lực sản xuất cho nhiều hoạt động để tránh rủi ro hoặc thiệt hại liên quan đến thu nhập chính của hộ. Một số hộ ở vùng hẻo lánh, chi phí mua bán hàng hóa có thể rất cao, ĐDHTN là một chiến lược nhằm thỏa mãn nhu cầu hàng hóa cho gia đình cũng như cộng đồng. Ngoài ra trong điều kiện hạn chế về thị trường hoặc nguồn lực, hộ gia đình có động cơ đa dạng hóa để đạt mức lợi tức nhằm thỏa mãn những nhu cầu cơ bản (Ellis, 1998; Ellis, 2000; Barrett và cs, 2001). Với những lý do trên ĐDHTN của nông hộ đã trở thành một chủ đề quan trọng được các nhà kinh tế phát triển và các nhà hoạch định chính sách chú ý. Bài viết hệ thống lý thuyết về ĐDHTN của nông hộ và xác định mối quan hệ giữa ĐDHTN với thu nhập của nông hộ dựa trên kết quả nghiên cứu thực nghiệm của các nhà khoa học, để từ đó có một cách nhìn tổng quan hơn về nội dung ĐDHTN của nông hộ.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của bài viết là tổng hợp các cơ sở lý thuyết về ĐDHTN của nông hộ và mối quan hệ ĐDHTN với thu nhập của nông hộ.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào khái niệm ĐDHTN, nội dung nghiên cứu về ĐDHTN, chỉ tiêu đo lường ĐDHTN và mối quan hệ ĐDHTN với thu nhập nông hộ.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, đánh giá và phân tích dựa trên các kết quả nghiên cứu trước đây đối với ĐDHTN của nông hộ.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Khái niệm về đa dạng hóa thu nhập

Có rất nhiều cách hiểu khác nhau về ĐDHTN, tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực này đã phân tích dựa trên ít nhất một trong năm khái niệm sau về ĐDHTN của nông hộ:

Thứ nhất, ĐDHTN đề cập đến một quá trình tạo ra sự hiện diện của nhiều nguồn thu nhập (Minot và cs, 2006; Nghiem, 2010).

Thứ hai, ĐDHTN là quá trình mà hộ gia đình không chỉ tăng số lượng nguồn thu nhập mà còn đạt được sự cân đối về tỷ trọng đóng góp của các nguồn thu nhập này (Ellis, 2000; Joshi và cs, 2004; Minot và cs, 2006).

Thứ ba, và cũng là khái niệm được sử dụng rộng rãi nhất liên quan đến việc làm PNN. Ở cấp độ hộ

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Đức Quyền, ĐT: 0373903939, Email: ndquyen@ttn.edu.vn.

gia đình, ĐDHTN là một quá trình trong đó các hộ gia đình nông thôn tăng việc làm và thu nhập từ lĩnh vực PNN (Ellis, 1998; Ellis, 2000; Barrett & Reardon, 2001; Barrett và cs, 2001; Lanjouw & Feder, 2001; Davis & Bezemer, 2003).

Thứ tư, ĐDHTN là quá trình chuyển đổi từ hoạt động sản xuất đem lại giá trị thấp sang hoạt động sản xuất đem lại giá trị cao hơn (Minot và cs, 2006).

Thứ năm, ĐDHTN liên quan đến mức độ và sự thay đổi theo thời gian của danh mục các sản phẩm do hộ gia đình sản xuất và được bán đi, và qua đó đo lường mức độ hội nhập thị trường cũng như những quyết định trong sản xuất kinh doanh của hộ gia đình (Joshi và cs, 2004; Minot và cs, 2006; Nghiem, 2010).

Tóm lại, theo khái niệm thứ nhất thì các hộ gia đình có nhiều nguồn thu nhập là các hộ gia đình có mức độ đa dạng cao hơn về thu nhập và sự gia tăng số lượng các nguồn theo thời gian càng lớn thì mức độ đa dạng hóa gia tăng theo thời gian càng lớn. Chỉ tiêu này muốn đề cập đến số lượng

nguồn thu nhập, nên có ưu điểm là nó đơn giản dễ hiểu và cung cấp một bức tranh dễ hình dung về ĐDHTN. Vì chỉ tập trung vào số lượng nguồn, nên khái niệm ĐDHTN coi mọi nguồn thu nhập như nhau thay vì tính đến tầm quan trọng hoặc tỷ trọng thu nhập từ mỗi nguồn. Đây là điểm yếu chính, do đó khái niệm này không được sử dụng rộng rãi. Ở khái niệm thứ hai được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ số sau: chỉ số Herfindahl gốc, chỉ số Herfindahl nghịch đảo và chỉ số Simpson. Khái niệm thứ ba cho thấy phần chia sẻ thời gian dành cho hoặc phần thu nhập từ các hoạt động PNN được sử dụng để làm nổi bật tầm quan trọng của thu nhập PNN trong sinh kế của một hộ gia đình; khái niệm thứ tư cho thấy cách tiếp cận này xem xét đến việc mở rộng sử dụng các yếu tố năng suất lao động và năng suất vốn (Nghiem, 2010).

3.2. Nội dung về đa dạng hóa thu nhập của nông hộ

3.2.1. Yếu tố ảnh hưởng tính đa dạng thu nhập của nông hộ trong các nhân tố đẩy và nhân tố kéo

Sơ đồ 1. Yếu tố ảnh hưởng tính đa dạng thu nhập của nông hộ trong các nhân tố đẩy/kéo

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ (Barrett & Reardon, 2001; Schwarze, 2004; Khai và Danh, 2014).

Các nghiên cứu về ĐDHTN thường thảo luận về hai nhóm nhân tố kích thích các nông hộ và cá nhân ĐDHTN gồm các nhân tố đẩy và nhân tố kéo.

Thứ nhất, nhân tố đẩy nêu ra các nhân tố bên ngoài mà những thay đổi của chúng gây ra thay đổi trong thu nhập từ nông nghiệp (như thay đổi thời tiết, chính sách,...) do đó chúng làm tăng động lực khiến các hộ chấp nhận chiến lược ĐDHTN để làm giảm những ảnh hưởng bất lợi của những nhân tố đó (Barrett & Reardon, 2001; Davis & Bezemer, 2003; Davis, 2003; Haggblade và cs, 2010; Gautam & Andersen, 2016).

Thứ hai, nhân tố kéo gồm những cơ hội tăng trưởng cho thu nhập của hộ (Barrett & Reardon, 2001; Schwarze, 2004; Khai và Danh, 2014). Chẳng hạn, các hộ gia đình có khả năng tăng thu nhập khi gặp những thay đổi thuận lợi như giáo dục, chiến lược đa dạng hóa và giới (Barrett &

Reardon, 2001; Lanjouw & Feder, 2001). Chiến lược ĐDHTN của hộ chịu ảnh hưởng của nhân tố đẩy hơn là nhân tố kéo. Ngoài ra, các nhân tố kéo có thể giữ vai trò bổ sung cho nhân tố đẩy trong việc tạo điều kiện cho ĐDHTN. (Reardon, 1997; Ellis, 2000; Barrett & Reardon, 2001) còn chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa các nhân tố kéo và nhân tố đẩy.

3.2.2. Yếu tố quyết định tính đa dạng trong các nguồn thu nhập của nông hộ

Có rất nhiều nghiên cứu cho thấy yếu tố quyết định tính đa dạng trong các nguồn thu nhập của nông hộ thể hiện qua sơ đồ 2.

Sơ đồ 2. Yếu tố quyết định tính đa dạng trong các nguồn thu nhập của nông hộ

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ (Ellis, 2000; Barrett và cs, 2001; Minot và cs, 2006).

Thứ nhất, giảm thiểu rủi ro, các hộ gia đình thường tìm cách phân phối lại nguồn lực sản xuất cho nhiều hoạt động để tránh rủi ro hoặc thiệt hại liên quan tới thu nhập chính của hộ (Ellis, 2000; Barrett và cs, 2001). Các hộ gia đình thường chọn những hoạt động mới như nuôi gia súc lớn hoặc những hoạt động PNN để đối phó với những biến động khí hậu. Các hộ gia đình cũng có xu hướng ĐDHTN vì hai lý do: (i) Giảm thiểu rủi ro; và (ii) Đối phó với sự mất ổn định của các nguồn thu nhập (Barrett & Reardon, 2001; Block & Webb, 2001; Joshi và cs, 2004). Ví dụ, nông dân châu Á ĐDHTN bằng cách chuyển từ độc canh lúa sang những loại hoạt động kinh tế hay cây trồng có giá trị cao hơn để tăng thu nhập, trong khi động lực

ĐDHTN của nông dân Châu Phi là giảm rủi ro (Delgado & Ammar, 1997). Ngoài ra, ở Zimbabwe (Ersado, 2003) ghi nhận các hộ giàu ở nông thôn có ý hướng ĐDHTN mạnh hơn các hộ ở thành thị.

Thứ hai, thoả mãn nhu cầu tiêu dùng, trong điều kiện bị hạn chế về thị trường hoặc nguồn lực, hộ gia đình có động cơ ĐDHTN để đạt mức lợi tức nhằm thoả mãn những nhu cầu cơ bản (Ellis, 2000; Barrett và cs, 2001). Mặt khác, ĐDHTN còn được xem là một chiến lược để đối phó với tình trạng năng suất biên lao động giảm dần, nhất là tại vùng nông thôn nơi tình trạng thất nghiệp theo mùa vụ rất phổ biến.

3.2.3. Yếu tố quyết định đa dạng hoá thu nhập trong tài sản của nông hộ

Sơ đồ 3. Yếu tố quyết định đa dạng hóa thu nhập trong tài sản của nông hộ

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ (Abdulai & CroleRees, 2001; Minot và cs, 2006; Reardon và cs, 2007; Ông Nguyễn Chương và Trần Như Quỳnh, 2015).

Cũng như nhiều nghiên cứu về ĐDHTN trong và ngoài nước, lý thuyết khung sinh kế bền vững được xem là lý thuyết nền tảng của nghiên cứu (Reardon và cs, 2007).

Thứ nhất, vốn con người bao gồm kỹ năng, kiến thức, khả năng lao động và sức khỏe của con người để cho phép thực hiện các chiến lược sinh kế

và tạo ra kết quả sinh kế, ở cấp nông hộ được xem là số lượng và chất lượng nhân lực sẵn có (Nguyễn Đăng Hào, 2012; Phan Xuân Linh, 2016; Nguyễn Linh Phương, 2020), vốn con người là nhân tố quan trọng trong việc tham gia các hoạt động PNN (Ellis, 2000; Reardon và cs 2007). Đặc biệt, nông hộ có trình độ học vấn cao hơn hoặc nhiều nhân

lực sẽ có nhiều khả năng tham gia hoạt động PNN (thu nhập cao) hơn (Ellis, 1993; Reardon, 1997; Abdulai & CroleRees, 2001).

Thứ hai, vốn tài nguyên bao gồm sở hữu đất đai, đất đai có quan hệ dương với thu nhập và khả năng tiếp cận tín dụng, nhưng ảnh hưởng của nó đối với ĐDHTN cũng có hai chiều. Sở hữu đất đai khuyến khích nông hộ gia tăng khả năng thu nhập bằng cách tiến hành những hoạt động PNN mới nhưng cũng bằng cách tăng cường các hoạt động nông nghiệp (Abdulai & CroleRees, 2001; Minot và cs, 2006).

Thứ ba, vốn tài chính được thể hiện bằng nguồn tiền vốn có được để thực hiện việc đầu tư, chi trả cho các hoạt động sản xuất và đời sống, nó bao gồm cả các khoản tiết kiệm và tín dụng, đôi khi nó tồn tại dưới dạng hiện vật như vật tư dự trữ, hàng hóa chưa tiêu thụ (Phan Xuân Linh, 2016; Nguyễn Linh Phương, 2020), hạn chế về vốn tài chính thường ngăn không cho hộ nghèo tham gia những hoạt động PNN thu nhập cao (Ellis, 2000). Do thị trường tài chính hoạt động kém, giá trị của tài sản sinh lợi có thể được dùng làm đại diện cho khả năng tài chính của hộ (Escobal, 2001).

Thứ tư, vốn xã hội là các nguồn lực mà con người sử dụng để theo đuổi các mục tiêu sinh kế của mình, bao gồm quan hệ, mạng lưới, thành viên nhóm, niềm tin, sự phụ thuộc lẫn nhau và trao đổi cung cấp các mạng an ninh phi chính thống quan trọng (Phan Xuân Linh, 2016; Nguyễn Linh Phương, 2020). Nguồn lực xã hội được thể hiện qua các mạng lưới và sự quan hệ, theo chiều dọc (nhà tài trợ/đầu tư) hoặc theo chiều ngang (giữa các cá nhân có chung lợi ích) để tạo ra sự tin tưởng và khả năng hợp tác và mở rộng khả năng tiếp cận của họ tới các cơ quan lớn hơn như các tổ chức chính trị xã hội, nhưng khó đo lường yếu tố này (Ellis, 2000). Một số công trình nghiên cứu dùng những biến phân loại làm đại diện, như tư cách thành viên của các tổ chức và “những mối quan hệ” với giới chức địa phương (Reardon và cs, 2007).

3.2.4. Đa dạng hóa như một quá trình thương mại hóa

ĐDHTN đó là sự chuyển đổi từ việc sản xuất lương thực tự cấp, tự túc sang nền nông nghiệp có tính thương mại. (Delgado & Ammar, 1997) cho rằng “đa dạng hóa nông nghiệp” như là một mục đích của nông hộ. Châu Phi sẽ chủ yếu đề cập đến phần đầu ra của nông hộ để bán thu tiền mặt, hình thức đa dạng hóa này cũng có thể coi như thương mại hóa nông nghiệp. Nó không nhất thiết bao hàm sự tăng về số hay cân đối nguồn thu nhập. Ví như nông hộ có thể chuyển từ sản xuất nhiều loại ngũ cốc, cây có củ và rau để tiêu dùng cho gia đình

sang chuyên trồng một hoặc vài cây thương phẩm.

Mặt khác, những nông hộ thường có nhiều tài sản và ít tránh né rủi ro khi đối phó với biến động giá cả của vụ mùa cũng như lương thực, tình trạng sinh sống của các hộ ĐDHTN thường tốt hơn các hộ chỉ có một vài nguồn thu nhập chính. Những nông hộ nghèo gặp nhiều cản trở trong việc tham gia sản xuất nông sản hàng hóa do bị hạn hẹp về thanh khoản. Những nông hộ vùng hẻo lánh hoặc thưa thớt dân cư thường dựa vào sản xuất tự cấp, tự túc hơn là sản xuất nông sản hàng hóa (Minot và cs, 2006).

3.2.5. Đa dạng hóa hướng tới những hoạt động phi nông nghiệp

Những nghiên cứu thực nghiệm tại châu Á và Mỹ Latinh cho thấy những hộ nghèo dựa vào thu nhập lao động nông nghiệp và những hộ có thu nhập khá thường có công việc ăn lương trong khu vực chính thức và những hoạt động PNN của riêng họ (Lanjouw & Feder, 2001). Sự phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn có thể làm tăng khả năng tham gia vào những hoạt động PNN của các hộ nghèo. Bằng chứng thực nghiệm chứng minh rằng gia tăng thu nhập PNN tương quan dương với sự phát triển của mạng lưới điện (Reardon, 1997; Escobal, 2001; Lanjouw & Feder, 2001; Walle và cs., 2004). Tuy nhiên, việc phát triển đường sá tại nông thôn lại có ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Một mặt, đường sá tốt làm giảm giá hàng nhập khẩu và hàng sản xuất ở thành thị, như thế nó đe dọa một số cơ sở PNN ở nông thôn (Haggblade và cs, 2010). Mặt khác, chi phí cho các yếu tố đầu vào nhập khẩu từ thành thị cũng có nhiều khả năng giảm xuống, còn các cơ sở PNN có nhiều cơ hội mở rộng thị trường hơn. Nhìn chung, phần ảnh hưởng tích cực có lẽ lớn hơn trong những khu vực gần thành thị (Reardon, 1997; Escobal, 2001; Lanjouw & Feder, 2001). Tương tự, việc mở rộng thị trường tín dụng cũng có ảnh hưởng cả hai chiều đối với chiến lược ĐDHTN. Thị trường tín dụng chính thức kém hiệu quả có thể ngăn không cho nông hộ tham gia những hoạt động PNN có thu nhập cao nhưng lại tạo thuận lợi cho những hoạt động PNN thu nhập thấp (Khai và Danh, 2014). Như vậy, tác động của việc đa dạng hóa hướng tới các hoạt động PNN đối với hộ gia đình ở nông thôn đã được nghiên cứu khá nhiều, các nghiên cứu về chủ đề này đã kết luận rằng, mặc dù đa dạng hóa có tương quan dương với thu nhập và sự giàu có, nó cũng có thể dẫn tới tăng bất bình đẳng do các hộ với những đặc tính và điều kiện ban đầu thuận lợi hơn có thể được hưởng lợi nhiều hơn (Tarp, 2017).

3.2.6. Đa dạng hóa hướng tới những hoạt động tạo giá trị cao

ĐDHTN là quá trình chuyển từ cây trồng giá trị thấp sang cây trồng giá trị cao hơn bao gồm cả việc làm phi nông nghiệp. Quá trình này có thể bị nhiều nhân tố kìm hãm bởi tình trạng thiếu khả năng tiếp cận tín dụng, thông tin thị trường, công nghệ thích hợp, vốn con người, cơ sở hạ tầng công cộng, vốn xã hội, và tài sản sinh lợi. Nói cách khác, việc thiếu vắng những nhân tố bên ngoài này có thể giới hạn khả năng ĐDHTN đối với những hoạt động PNN đem lại thu nhập cao. Do vậy, khoảng cách tới thành thị, khả năng tiếp cận đường sá, và nguồn cung điện, nước thường đại diện cho các nhân tố

bên ngoài này (Ellis, 1998; Ellis, 2000; Barrett & Reardon, 2001; Lanjouw & Feder, 2001; Davis J. R., 2003; Reardon T. và cs, 2007).

3.3. Các chỉ tiêu, chỉ số đo lường đa dạng hoá thu nhập của nông hộ

Chỉ tiêu, chỉ số đo lường ĐDHTN được đo lường bằng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, mỗi phương pháp lại có những ưu điểm và hạn chế riêng. Các chỉ tiêu, chỉ số để đo lường đa dạng hoá thu nhập của nông hộ được thể hiện qua sơ đồ 4 như sau:

Sơ đồ 4. Các chỉ tiêu, chỉ số đo lường đa dạng hóa thu nhập của nông hộ

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ (Davis & Bezemer, 2003; Ersado, 2003; Reardon và cs, 2007; Khai và Danh, 2014; Ông Nguyễn Chương, Trần Như Quỳnh, 2015).

3.3.1. Tỷ lệ thu nhập phi nông nghiệp trong tổng thu nhập của nông hộ

Tỷ lệ thu nhập PNN được sử dụng nhằm làm nổi bật tầm quan trọng của thu nhập PNN trong sinh kế hộ gia đình (Davis & Bezemer, 2003; Reardon và cs, 2007; Khai và Danh, 2014). Giả định trong một hộ gia đình ở nông thôn nơi mà nông nghiệp là sinh kế chính khi tỷ lệ các khoản thu nhập từ hoạt động PNN càng cao thì mức độ ĐDHTN càng cao hơn. Hạn chế của của phương pháp đo lường này là khó xác định thu nhập PNN của các hộ gia đình có giá trị tính toán tỷ lệ thu nhập bằng nhau thì chỉ số này không đánh giá được mức độ đa dạng từ các hộ phát sinh thu nhập PNN từ một nguồn hay nhiều nguồn thu nhập. Đây là một chỉ số rất khó đo lường, đòi hỏi phải có một kế toán chính xác về mức độ thu nhập từ tất cả các nguồn nông nghiệp

và PNN.

3.3.2. Các nguồn thu nhập của hộ NYS (the number of income sources)

Số lượng các nguồn thu nhập của hộ cho biết nông hộ có từ hai nguồn thu nhập sẽ đa dạng hơn so với một nông hộ có một nguồn thu nhập duy nhất. (Ersado, 2003) đã sử dụng các nguồn thu nhập bình quân đầu người NYSPC (the number of income sources per capita) để đo lường thu nhập.

$$NYSPC = \frac{NYS}{NYE}$$

Trong đó, NYS (the number of income sources) là số lượng các nguồn thu nhập và NYE (the number of income earners) là số người có thu nhập. Chỉ tiêu này để đo lường và có khả năng so sánh giữa khu vực thành thị và nông thôn. Chỉ số NYSPC cũng gặp hạn chế khi không thể hiện được

sự khác biệt khi so sánh các hộ gia đình có cùng số thu nhập bình quân đầu người trong hộ với các tỷ trọng thu nhập khác nhau từ các hoạt động.

3.3.3. *Đo lường bằng chỉ số cân bằng Shannon (E)*

Chỉ số cân bằng Shannon nó có nguồn gốc từ chỉ số Shannon (H), thường được sử dụng để đánh giá sự đa dạng của các loài. Tuy nhiên, chỉ số cân bằng Shannon được thể hiện trong nghiên cứu ở Indonesia để đo lường ĐDHTN nông hộ (Schwarze & Zeller, 2005).

$$H_{incom} = \sum_{i=1}^s [P_i * \ln(P_i)]$$

S là số nguồn thu nhập và giá trị P_i là tỷ trọng nguồn thu nhập từ hoạt động thứ i. Chỉ số cân bằng Shannon (E), trong đó E dao động từ 0 đến 100 được tính như sau:

$$E = \left[\frac{H_{incom}}{\ln(S)} \right] * 100$$

3.3.4. *Đo lường bằng chỉ số Herfindahl-Simpson (HI)*

Chỉ số này là HI đo lường nguồn thu nhập hoặc mức đa dạng thu nhập (Reardon và cs, 2007).

$$HI = \sum_{i=1}^n P_i^2$$

Trong đó giá trị P_i là tỷ trọng nguồn thu nhập từ hoạt động thứ i và n là số nguồn thu nhập. Giá trị của HI bằng 1 thể hiện sự phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu nhập duy nhất hay nói cách khác hộ không đa dạng; trong đó giá trị HI bằng 1/n thể hiện thu nhập hoàn toàn bình đẳng giữa các nguồn thu nhập, nơi có n loại nguồn thu nhập khác nhau được phân tích. Bên cạnh đó, chỉ số GSI (Gini-Simpson) đo lường về ĐDHTN cũng còn được sử dụng trong các nghiên cứu:

$$GSI = 1 - \sum_{i=1}^n P_i^2$$

Trong đó chỉ số GSI dao động từ 0 đến 1. Khi GSI có giá trị bằng không có nghĩa là không đa dạng hóa, hộ gia đình chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất, GSI càng tiến đến gần 1 thì mức độ đa dạng hóa càng cao (Rao, 1982; Sen, 2005).

3.3.5. *Đo lường bằng chỉ số Herfindahl nghịch đảo (HID)*

Một số phương pháp đo lường ĐDHTN khắc phục một số nhược điểm các chỉ số trên được đưa ra là chỉ số Herfindahl nghịch đảo. Các nghiên cứu sử dụng chỉ số nghịch đảo của chỉ số Herfindahl

(Ellis, 2000; Ersado, 2003; Schwarze & Zeller, 2005; Illukpitiya & Yanagida, 2008).

$$HID = \frac{1}{\sum_{i=1}^n (P_i)^2}$$

Như vậy, các hộ gia đình có thu nhập đa dạng cao thì HID lớn nhất, và thu nhập ít đa dạng có liên quan với HID nhỏ. Đối với các hộ chỉ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập, HID có giá trị tối thiểu của 1. Chỉ số Herfindahl nghịch đảo được sử dụng cho nhiều nghiên cứu ĐDHTN do có các ưu điểm sau: i) tính đến cả số lượng lẫn tỷ trọng của nguồn thu nhập và thể hiện được sự đa dạng hay ổn định của thu; ii) cách tính toán đơn giản hơn so với chỉ số cân bằng Shannon; iii) có độ biến thiên rộng hơn chỉ số Herfindahl-Simpson nên không cần dùng đến hệ số phóng đại khi xem xét đánh giá.

3.4. *Mối quan hệ đa dạng hóa thu nhập với thu nhập của nông hộ*

Hiện nay mối quan hệ ĐDHTN với thu nhập của nông hộ được thể hiện qua các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ĐDHTN và thu nhập bằng cách sử dụng các mô hình kinh tế lượng để kết luận, từ những kết quả nghiên cứu tác giả rút ra một số nhận xét về mối quan hệ ĐDHTN với thu nhập của nông hộ như sau:

Thứ nhất, mối quan hệ thể hiện ĐDHTN tác động đến thu nhập nông hộ: Một số nghiên cứu cũng chỉ rõ ĐDHTN có tác động đến thu nhập của nông hộ như kết quả nghiên cứu của (Illukpitiya & Yanagida, 2008; Babatunde & Qaim, 2009; Kasperski & Holland, 2013; Sultana và cs, 2015). Nghiên cứu (Démurger và cs, 2010) cho kết luận ĐDHTN thông qua đa dạng hóa cho các hoạt động trong nông nghiệp và PNN, việc tham gia các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc tăng thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. Nhóm tác giả (Wan và cs, 2016) chỉ ra ĐDHTN thông qua việc đa dạng hóa mùa vụ là một cách tiếp cận quan trọng để cải thiện thu nhập của nông dân. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu tại Việt Nam như (Khai và Danh, 2014; Ông Nguyễn Chương và Trần Như Quỳnh, 2015; Khúc Văn Quý và cộng sự, 2016; Diep & Vien, 2017) cho thấy có mối tương quan giữa ĐDHTN với thu nhập.

Thứ hai, mối quan hệ thể hiện thu nhập tác động đến ĐDHTN của nông hộ: Một số nghiên cứu đã sử dụng mô hình định lượng và cho thấy thu nhập có ý nghĩa và tác động đến ĐDHTN của nông hộ như kết quả nghiên cứu của (Yisihake & Anupama, 2018) chỉ ra mối quan hệ thuận, tổng thu nhập của nông hộ nông thôn làm tăng mức ĐDHTN. Ngoài ra nghiên cứu (Nguyễn Thị Mai,

2019) cho thấy nhóm hộ có thu nhập nghèo nhất và cận nghèo (thước đo thu nhập của hộ) có ảnh hưởng đến ĐDHTN của nông hộ khi rủi ro.

4. KẾT LUẬN

Bài viết tổng hợp các lý thuyết và những nghiên cứu thực nghiệm về ĐDHTN của nông hộ trên thế giới và Việt Nam, trên cơ sở nghiên cứu tài liệu nhóm tác giả nhận thấy có năm khái niệm về đa dạng hóa thu nhập, ở các nghiên cứu khác nhau chỉ sử dụng một đến hai khái niệm làm chuẩn và sử dụng chỉ số đo lường ĐDHTN cho phù hợp với khái niệm đó, có thể mỗi một khái niệm đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Về nội dung nghiên cứu ĐDHTN được nhóm tác giả tổng hợp dựa trên các kết quả nghiên cứu đi trước, tuy nhiên trong nội dung nghiên cứu có đề cập đến yếu

tố ảnh hưởng đến ĐDHTN và động cơ để nông hộ việc đa dạng hóa, nhưng các nghiên cứu khác nhau vùng lãnh thổ khác nhau sẽ có những yếu tố ảnh hưởng và động cơ đến ĐDHTN của nông hộ là khác nhau, các biến được sử dụng theo phương pháp kế thừa từ các nghiên cứu đi trước khi phân tích về ĐDHTN. Các chỉ tiêu, chỉ số để đo lường về ĐDHTN được tác giả tổng hợp từ các nghiên cứu thực nghiệm. Ngoài việc tổng hợp khái niệm, nội dung, chỉ số đo lường về ĐDHTN của nông hộ, bài viết còn cho thấy mối quan hệ giữa ĐDHTN và thu nhập của nông hộ được thể hiện qua các mô hình định lượng cụ thể để đưa ra kết luận, đây cũng là cơ sở nền tảng về mặt lý thuyết để tác giả tiếp tục thực hiện nghiên cứu như mối quan hệ giữa ĐDHTN và thu nhập ở một lãnh thổ cụ thể.

LITERATURE REVIEW OF INCOME DIVERSIFICATION IN AGRICULTURAL HOUSEHOLDS

Nguyen Duc Quyen²

Received Date: 11/01/2022; Revised Date: 15/3/2022; Accepted for Publication: 29/3/2022

SUMMARY

Many researchers in many territories have carried out studies on the income diversification of households. This paper uses synthesis, evaluation, and analysis methods based on empirical studies regarding income diversification. Based on a synthesis of theories and experimental studies results on income diversification of households in the world and Vietnam, this article presents different definitions of household income diversification from various viewpoints. The research content on income diversification of households is diversified as factors affecting the diversity of income in the push and pull factors, determinants of diversity in income sources, diversification as a commercialization process, diversification towards non-agricultural activities, diversification towards high value-creating activities, and determinants of income diversification in households assets. There are many indicators to measure income diversification. This article also points out the interrelationships between income diversification and households income.

Keywords: *overview, income diversification, households, measurement, relationship.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Ông Nguyễn Chương & Trần Như Quỳnh (2015). “Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”, Kinh tế & Phát triển, 217, 65-74.

Nguyễn Đăng Hào (2012). “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn chiến lược sinh kế của các nông hộ tại vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 3(72B), 93-102.

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Duc Quyen, Tel: 0373903939, Email: ndquyen@ttn.edu.vn.

- Phan Xuân Linh (2016). *Nguồn lực sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Hà Nội.
- Nguyễn Thị Mai (2019). “*Đa dạng hóa thu nhập khi rủi ro: trường hợp nông hộ Việt Nam*”, Tạp chí Phát triển và Khoa học Công nghệ - Kinh tế - Luật, 723-735.
- Nguyễn Linh Phương (2020). *Nông nghiệp với sinh kế bền vững*, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Tp. Hồ Chí Minh.
- Khúc Văn Quý, Trần Quang Bảo & Hoàng Liên Sơn (2016). “*Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự đa dạng hóa thu nhập của hộ gia đình tại vùng đệm vườn Quốc gia U Minh Hạ, Cà Mau*”, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Kỳ 1, 118-125.
- Tarp, F. (2017). *Tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu và thay đổi ở nông thôn Việt Nam*, Nhà xuất bản Đại học Oxford.

Tài liệu tiếng nước ngoài

- Abdulai, A., CroleRees, A. (2001). “Determinants of income diversification amongst rural households in Southern Mali”, *Food Policy*, 26(4), 437-452.
- Babatunde, R. O., Qaim, M. (2009). “Patterns of income diversification in rural Nigeria: Determinants and impacts”, *Quarterly Journal of International Agriculture*, 48(4), 305-320.
- Barrett, C. B., Reardon, T., Webb, P. (2001). “Nonfarm income diversification and household livelihood strategies in rural Africa: concepts, dynamics, and policy implications”, *Food Policy*, 26, 315-331.
- Barrett, C. B., Reardon, T. (2001). “Asset, Activity, and Income Diversification Among African Agriculturalists: Some Practical Issues”, *Food Policy*, 26(4), 315-331.
- Block, S., Webb, P. (2001). “The Dynamics of Livelihood Diversification in Post-Famine Ethiopia”, *Food Policy*, 26, 333-350.
- Davis, J. R., Bezemer, D. (2003). Key Emerging and Conceptual Issues in the Development of the RNFE in Developing Countries and Transition Economies Bank. NRI Report to Department for International Development and World Bank no 2753.
- Davis, J.R. (2003). The Rural Non-farm Economy, Livelihoods and their Diversification: Issues and Options. NRI Report to Department for International Development and World Bank No 2753.
- Delgado, Ch. L., Ammar, S. (1997). Rural economy and farm income diversification in developing countries. International Conference of Agricultural Economists, Sacramento, CA, U.S.A.
- Démurger, S., Fournier, M., Yang, W. (2010). “Rural households’ decisions towards income diversification: Evidence from a township in northern China”, *China Economic Review*, 21, S32-S44.
- Diep, H. T. N., Vien, H. Th. (2017). “Determinants of income diversification and its effects on rural household income in Vietnam”, *Can Tho University Journal of Science*, 6, 153-162.
- Ellis, Fr. (1998). “Household strategies and rural livelihood diversification”, *The Journal of Development Studies*, 35(1), 1-38.
- Ellis, Fr. (1993). *Peasant Economics: Farm Households and Agrarian Development*, Cambridge University Press.
- Ellis, Fr. (2000). “The Determinants of Rural Livelihood Diversification in Developing Countries”, *Journal of Agricultural Economics*, 51(2), 289-302.
- Ersado, L. (2003). *Income Diversification In Zimbabwe: Welfare Implications From Urban And Rural Areas*. FCND Discussion Paper 152, Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.
- Escobal, J. (2001). “The Determinants of Nonfarm Income Diversification in Rural Peru”, *World Development*, 29(3), 497-508.
- Gautam, Y., Andersen, P. (2016). “Rural livelihood diversification and household well-being: Insights from Humla, Nepal”, *Journal of Rural Studies*, 44, 239-249.
- Haggblade, S., Hazell P., Reardon, T. (2010). “The Rural Non-Farm Economy: Prospects for Growth and Poverty Reduction”, *World Development*, 38(10), 1429–1441.
- Illukpitiya, P., Yanagida, J. F. (2008). “Role of income diversification in protecting natural forests: evidence from rural households in forest margins of Sri Lanka”, *Agroforest Syst*, 74, 51-62.

- Joshi, P. K., Gulati, A., et al. (2004). “Agriculture Diversification in South Asia: Patterns, Determinants and Policy Implications”, *Economic and Political Weekly*, 39(24), 2457-2467.
- Kasperski, S., Holland, D. S. (2013). “Income diversification and risk for fishermen”, *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 110(6), 2076-2081.
- Khai, Tr. T., Danh, Ng. Ng. (2014). “Determinants of Income Diversification and Its Effects on Household Income in Rural Vietnam”, *JED*, 221, 20-41.
- Lanjouw, P., Feder, G. (2001). *Rural Non-farm Activities and Rural Development: From Experience Towards Strategy*, The World Bank Rural Development Strategy Background Paper no. 4.
- Minot, N., Epprecht, M., et al. (2006). *Income Diversification and Poverty in the Northern Uplands of Vietnam*. Research report international food policy research institute Washington, dc 145.
- Nghiêm, L. T. (2010). *Activity and Income Diversification: Trends, Determinants and Effects on Poverty Reduction. The case of the Mekong River Delta*, Ph.D. Thesis, The International Institute of Social Studies (ISS) of Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands.
- Rao, C. R. (1982). “Diversity and dissimilarity coefficients: a unified approach”, *Theoretical population biology*, 21(1), 24-43.
- Reardon, T. (1997). “Using Evidence of Household Income Diversification to Inform Study of the Rural Nonfarm Labor Market in Africa”, *World Development*, 25(5), 735-747.
- Reardon, T., Berdegue, J., et al. (2007). Household Income Diversification into Rural Nonfarm Activities, in S. Haggblade et al. (eds), *Transforming the Rural Nonfarm Economy: Opportunities and Threats in the Developing World* (115-140), Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Schwarze, S., Zeller, M. (2005). “Income diversification of rural households in Central Sulawesi, Indonesia”, *Quarterly Journal of International Agriculture*, 44(1), 61-73.
- Schwarze, S. (2004). *Determinants of Income Generating Activities of Rural Households*, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen.
- Sen, P. K. (2005). “Gini diversity index, hamming distance and curse of dimensionality”, *Metron-International Journal of Statistics*, 63(3), 329-349.
- Sultana, N., Hossain, Md. E., Islam, Md. K. (2015). “Income Diversification and Household Well-Being: A Case Study in Rural Areas of Bangladesh”, *International Journal of Business and Economics Research*, 4(3), 172-179.
- Walle, De D. V., Cratty, D. (2004). “Is the Emerging Non-farm Market Economy the Route Out of Poverty in Vietnam?”, *The Economics of Transition*, 12(2), 237-274.
- Wan, J., Li R., et al. (2016). “Income Diversification: A Strategy for Rural Region Risk Management”, *Sustainability*, 8(1064), 1-12.
- Yisihake, E., Anupama, U. (2018). “Determinants of Income Diversification and Its Share to Total Household Income in South, Nations, Nationalities and People Region, Ethiopia”, *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 5(11), 362-374.